

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 5
ISSUE 3

2024

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 3

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 3

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич
доктор медицинских наук, доцент Ташкентского
государственного стоматологического
института, Узбекистан

РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

РЕДАКЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Ответственный секретарь: А.С. Кубаев – доктор медицинских наук, профессор

Э.Н. Билалов

доктор медицинских наук, профессор

Д.М. Достмухамедов

доктор медицинских наук, профессор

О.Э. Бекжанова

доктор медицинских наук, профессор

Ф.А. Бахритдинова

доктор медицинских наук, профессор

А.М. Хайдаров

доктор медицинских наук, профессор

Л.Э. Хасанова

доктор медицинских наук, профессор

Т.Э. Зойиров

доктор медицинских наук, профессор

Э.А. Ризаев

доктор медицинских наук, профессор

Ж.Ф. Шамсиев

доктор медицинских наук, доцент

С.Х. Юсупалиходжаева

доктор медицинских наук, доцент

Ю.А. Шукурова

доктор медицинских наук, доцент

У.Ю. Мусаев

доктор медицинских наук, доцент

А.И. Хазратов

кандидат медицинских наук, доцент

У.Н. Вахидов

доктор медицинских наук, доцент

Ю.К. Еронов

доктор медицинских наук

М.М. Исомов

кандидат медицинских наук, доцент

Д.Ф. Раимкулова

кандидат медицинских наук, доцент

М.К. Юнусходжаева

кандидат медицинских наук, доцент

Ф.Ф. Лосев

доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ

С.П. Рубникович

академик, доктор медицинских наук,
профессор (Беларусь)

Джун-Янг Пэн

доктор медицинских наук, профессор
(Корея)

Дзинити Сакамото

доктор философии, профессор
(Япония)

М.А. Амхадова

кандидат медицинских наук, профессор
(РФ)

О.С. Гилёва

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

М.Т. Копбаева

доктор медицинских наук, профессор
(Казахстан)

А.А. Антонова

доктор медицинских наук, профессор
(РФ)

Р.О. Мухамадиев

доктор медицинских наук, профессор

Н.В. Шаковец

доктор медицинских наук, профессор
(Беларусь)

А.И. Грудянов

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

Д.С. Аветиков

доктор медицинских наук, профессор (Украина)

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

№3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0966-2024-3>

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical University,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

EDITORIAL ADVISORY BOARD:

Executive Secretary: A. S. Kubaev - Doctor of Medical Sciences, Professor

E.N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor

D.M. Dostmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Professor

O.E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

F. Bakhritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor

A.M. Khaidarov

Doctor of Medical Sciences, Professor

L.E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

T.E. Zoyirov

Doctor of Medical Sciences, Professor

E.A. Rizaev

Doctor of Medical Sciences, Professor

J.F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

S.H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

Yu.A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.Yu. Musaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

A.I. Khazratov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

U.N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

Yu.K. Eronov

Doctor of Medical Sciences

M.M. Isomov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

D.F. Raimkulova

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

M.K. Yunuskhodjaeva

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

F.F. Losev

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Honored Scientist of the Russian Federation

S.P. Rubnikovich

academician, doctor of medical sciences,
professor (Belarus)

Jun-Yang Peng

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Korea)

Jinichi Sakamoto

Doctor of Philosophy, Professor
(Japan)

M.A. Amkhadova

Candidate of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

O.S. Gileva

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

M.T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Kazakhstan)

A.A. Antonova

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

R.O. Muxamadiyev

Doctor of Medical Sciences, Professor

N.V. Shakovets

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Belarus)

A.I. Grudyanov

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

D.S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor (Ukraine)

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Омонова Мафтуна Шавкат кизи К ВОПРОСУ О МИКРОФЛОРЕ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПОЛИПОЗНОМ СИНУСИТЕ.....	7
2. Амонов Шавкат Эргашевич, Умаров Улугбек Хусанович, Ражабов Аскар Хамракулович ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА ИНОМЕД ФАСТ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ТОНЗИЛЛИТОМ.....	11
3. Терехов Алексей Борисович, Кадыров Маъруфжон Худойбердиевич, Кадыров Максуджон Маъруфжонович, Ворисов Акбар Ахзарович, Кадырова Сехрангез Маъруфжоновна НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ПЛОМБИРОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА НА ПЕРИАПИКАЛЬНЫЕ ТКАНИ ПРИ ВЫВЕДЕНИИ ЗА ВЕРХУШКУ КОРНЯ.....	16
4. Боймуратов Шухрат Абдужалилович, Хатамов Улугбек Алтибаевич, Усманов Саидяло Усмон угли ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ НА УВЕЛИЧЕНИЕ РИСКА ТРАВМ ЧЕЛЮСТНО- ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ.....	23
5. Исхакова Зухро Шарифкуловна ЭТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗ И КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ (обзор литературы).....	27
6. Narziyeva Dilfuza Baxtiyorovna YUZ-JAG' SOHASIDA YIRINGLI YALLIG'LANISH JARAYONI MAVJUD BEMORLAR LIMFATROP USULDA DAVOLANGANDA, AJRATIB OLINGAN QO'ZG'ATUVCHILARNING DINAMIK O'ZGARISHI.....	34
7. Хазратов Алишер Исомиддинович, Ризаев Жасур Алимджанович, Алиева Дилфуза Акмаловна, Ганиев Абдуваз Абдурахатович ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОТ РАКА ПОЛОСТИ РТА В МИРЕ И СОСТОЯНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	39
8. Шомуродова Гулчехра Хуршидовна, Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна, Хасанов Ахмаджон Одилжон ўгли СОСТОЯНИЕ ПАРОДОНТА И ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ У БОЛЬНЫХ С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ КУРЕНИЯ.....	46
9. Курбонов Хуршед Рахматуллаевич, Орипов Фирдавс Суръатович, Пресняков Евгений Валерьевич, Емелин Алексей Михайлович, Деев Роман Вадимович СРАВНИТЕЛЬНАЯ ГИСТОМОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕГЕНЕРАЦИИ КОСТНОЙ ТКАНИ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГЕН-АКТИВИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ В ГЕЛЕВОМ НОСИТЕЛЕ.....	52
10. Sadriev Nizomiddin Nazhmiddinovich OPTIMIZATION OF THE PREVENTION OF DENTAL DISEASES IN MECHANICAL ENGINEERING WORKERS.....	61
11. Vohidov Elbek Rahimovich, Rizaev Jasur Alimdjanovich, Nazarova Nodira Sharipovna PARODONT TO'QIMASI KASALLIKLARI HOLATINI HOMILADOR AYOLLARDA KLINIK KO'RINISHI VA RIVOJLANISHINING AHAMIYATI.....	66
12. Абдуқодиров Абусалом, Бахриев Улугбек Тоштемирович, Мухамедиева Феруза Шухратовна, Абдуқодиров Давиржон Абусалом угли ИСТОРИЯ ОРТОГНАТИЧЕСКОГО ИСПРАВЛЕНИЯ ДЕФОРМАЦИИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ.....	71
13. G'afforov Sunnatullo Amrulloevich, Shamsieva Mahfuza Olimjon qizi, Axrarova Shoira Ibragimovna TUG'MA MIYA FALAJI MAVJUD BOLALARNING OG'IZ BO'SHLIG'I SUYUQLIGINING FIZIOLOGIK VA BIOKIMYOVIY XUSUSIYATLARI.....	78
14. Бакиева Шахло Хамидуллаевна, Джураев Жамолбек Абдукахарович, Каримбердиев Бахриддин Исмаиллоевич РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИКО-РЕНТГЕНИЧЕСКОГО И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ С СОЧЕТАННОЙ ТРАВМОЙ РЕШЕТЧАТОЙ ПАЗУХИ И СТЕНОК НОСО-СКУЛО-ГЛАЗНОГО КОМПЛЕКСА.....	84

15. Buzrukzoda Javokhirkhon Davron AUGMENTATION OF THE ALVEOLAR PROCESS VOLUME IN THE MAXILLARY REGION USING A TITANIUM FIBER-BASED MEMBRANE.....	90
16. Isxakova Zuxro Sharifkulovna YUZ JAG' SOHASI YIRINGLI-YALLIG'LANISH KASALLIKLARINI ZAMONAVIY BOG'LOV VOSITALARI BILAN DAVOLASH SAMARALIGINI OSHIRISH.....	94
17. Samieva Gulnoza Utkurovna, Baxranova Malika Shavkatovna, Usmanova Kamilla Baxtiyorovna SURUNKALI LARINGOTRAXEITDA HALQUM SHILLIQ QAVATIDAGI MORFOFUNKSIONAL POLIMORFIZM.....	97

Насретдинова Махзуна Тахсиновна
Омонова Мафтуна Шавкат кизи
Самаркандский государственный
медицинский университет

К ВОПРОСУ О МИКРОФЛОРЕ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПОЛИПОЗНОМ СИНУСИТЕ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13759160>

АННОТАЦИЯ

170 пациентам разного возраста с хроническим полипозным синуситом выполнена хирургическая и медикаментозная санация полости носа и околоносовых пазух. В каждом случае изучали микрофлору среднего носового хода, патогенные свойства возбудителей, их чувствительность к антибиотикам, лизису фагами, данные сопоставляли с клиническими данными. Полученные результаты свидетельствуют о значительной стафилококковой диссеминации слизистой оболочки носа на фоне полипозного синусита, которая усиливается в раннем послеоперационном периоде и несколько снижается через 6—12 мес после операции. Патогенный хромогенный стафилококк (особенно фаговой группы I) ассоциировался с более тяжелым течением заболевания с частыми рецидивами полипоза носа. Микробные ассоциации при гнойно-полипозном синусите выделялись в 2 раза чаще, чем при полипозном.

Ключевые слова: Хронический полипозный синусит (ХПС), микрофлора, антибиотики, патогенный хромогенный стафилококк.

Nasretdinova Mahzuna Taxsinovna
Omonova Maftuna Shavkat qizi
Samarkand davlat tibbiyot universiteti

SURUNKALI POLIPLI SINUSITDA MIKROFLORA

ANNOTATSIYA

Surunkali polipli sinusit bilan og'rig'an turli yoshdagi 170 nafar bemorga burun bo'shlig'i va paranasal sinuslarning jarrohlik va dorivor sanitariyasi o'tkazildi. Har bir holatda o'rta burun yo'lining mikroflorasi, patogenlarning patogen xususiyatlari, ularning antibiotiklarga sezgirligi, faglar tomonidan lizis o'rganildi va ma'lumotlar klinik ma'lumotlar bilan taqqoslandi. Olingan natijalar operatsiyadan keyingi erta davrda kuchayib, operatsiyadan 6-12 oy o'tgach biroz pasayib ketadigan polipoz sinusit fonida burun shilliq qavatining sezilarli stafilocokk tarqalishini ko'rsatadi. Patogen xromogen stafilocokklar (ayniqsa, fag I guruhi) burun polipozining tez-tez takrorlanishi bilan og'irroq kasallik bilan bog'liq edi. Yiringli-polipli sinusit bilan mikrobaial assotsiatsiyalar polipli sinusitga qaraganda 2 marta tez-tez aniqlangan.

Kalit so'zlar: Surunkali polipli sinusit (SPS), mikroflora, antibiotik, patogen xromogen stafilocokk.

Nasretdinova Mahzuna Taxsinovna
Omonova Maftuna Shavkat qizi
Samarkand state medical university

MICROFLORA IN CHRONIC POLYPOUS SINUSITIS

ANNOTATION

170 patients of different age with chronic polypous sinusitis have undergone surgical and medicamentous sanitation of the nasal cavity and paranasal sinuses. In all the cases microflora of the middle nasal passage was studied as well as pathogenic properties of the causative agents, their sensitivity to antibiotics, lysis by phages, and data were correlated to the clinical data. Obtained results suggested a considerable staphylococcal dissemination of the nasal mucosa in presence of polypous sinusitis that increased in the early postoperative period and somewhat decreased in 6—12 months postsurgically. Pathogenic chromogenic staphylococcus

(especially of phage group I) was associated with more serious course of disease with frequent recurrences of nasal polyposis. Microbial associations in suppurative-and-polypous sinusitis were isolated 2 times more often than in polypous one.

Key words: chronic polypous sinusitis, microflora, antibiotics pathogenic chromogenic staphylococcus.

Введение. В последние годы полипозные синуситы часто встречаются при хронической риногенной патологии как у взрослых, так и у детей. Большинство авторов признает инфекционно-аллергическую природу этого заболевания (4,5) причем ведущая роль в развитии процесса отводится аллергическому фону, поэтому с удалением полипов из полости носа и околоносовых пазух большое значение приобретает противоаллергическое лечение. Поскольку микробиологическому фактору отводится второстепенная роль в патогенезе заболевания, то имеющиеся в литературе сведения о бактериологии хронических полипозных процессов в полости носа и околоносовых пазух весьма скудны. Наличие условно-патогенных микроорганизмов в области верхних и нижних дыхательных путей при хронических синуситах, бронхитах, пневмонии на фоне снижения факторов местной иммунологической антибактериальной защиты оказывает влияние на возникновение и динамику развития инфекционно-аллергического процесса (5). Все вышесказанное подтверждает необходимость проведения микробиологических исследований в динамике с учетом тяжести клинического течения хронического полипозного синусита.

Цель исследования являлось определение видового состава бактериальной флоры в полости носа при хроническом полипозном риносинусите, изучение зависимости между характером флоры, уровнем ее патогенности и тяжестью течения заболевания. В задачу исследования входило определение длительности обнаружения микробной популяции, выделенной из полости носа у ряда больных.

Методы и источники исследования. Взятие материала для посева производилось с помощью ватного тампона из глубоких отделов среднего носового хода в связи с тем, что у большинства наблюдаемых больных полипозные и воспалительные изменения слизистой оболочки были более резко выражены в этой области, а также с целью исключения транзитной микрофлоры верхних дыхательных путей, которая поступает на слизистую оболочку при дыхании и быстро элиминируется из организма (2). Отделяемое из носа засевалось на чашку Петри с 5% кровяным агаром и среду Китта-Тароцци с 0,1% агар-агара. Посевы инкубировались в термостате при 37 °C в течение суток. На следующий день определялось наличие и характер роста на твердой и жидкой питательных средах, проводилась микроскопия мазков, окрашенных по Граму. В дальнейшем выделялись чистые культуры возможных возбудителей, которые идентифицировались до вида, изучались морфологические, культуральные, ферментативные и токсигенные свойства. Для идентификации стафилококков использовался ряд общепринятых тестов (определение плазмокоагулазы, ДНК-азы, лецитиназы, гемолитических, фосфатазы, способности ферментировать маннит и глюкозу в аэробных и анаэробных условиях). В отношении штаммов стафилококка, кроме определения фага варианта с помощью Международного набора типовых фагов, дополнительно проводилась оценка фаголизальности их титрованием по методу Аппельмана.

Результаты обследования. Под нашим наблюдением в отделении оториноларингологии Самаркандского государственного медицинского университета находилось 170 больных полипозным и гнойно-полипозным синуситом. В возрасте от 18 до 30 лет—21, от 31 до 40—29, от 41 до 50—53, от 51 до 60—34, от 61 до 70—30, старше 70 лет—3. Гнойно-полипозная форма хронического синусита определена у 70 больных, полипозная — у 100. Следует отметить, что у молодых людей (от 18 до 44 лет) чаще наблюдался гнойно-полипозный синусит. У большинства пациентов заболевание протекало по типу полисинусита. Только у 16 лиц воспалительный процесс имел место в одной пазухе (в пазухах решетчатой кости—у 11, в верхнечелюстной — у 5).

Длительность заболевания была от нескольких месяцев до 10—25 лет. У взрослых полипозный процесс, как правило, имел рецидивирующий характер. Только у 4 детей отмечены частые рецидивы полипоза (с интервалом от 4 мес до 1,5 лет), у остальных детей констатирован первичный полипоз носа и пазухи решетчатой кости с давностью процесса от 1 года до 3 лет. Основными жалобами при поступлении в стационар были затруднение носового дыхания, наличие слизистого, гнойно-слизистого или водянистого отделяемого, гипо- или аносмия. Характер выделенной микрофлоры представлен в таблице 1.

При поступлении у 77,7% больных была выделена стафилококковая флора, причем при гнойно-полипозном синусите — соответственно у 70,7 и 81,5% ($P < 0,05$). Штаммы *Staphylococcus aureus* при гнойной форме полипозного процесса обнаруживались в большем количестве случаев, чем при полипозном синусите (соответственно в 39,7 и 30,1%; $P > 0,05$). У лиц с полипозной формой почти в 2 раза чаще выделялись *Staphylococcus epidermidis*, *Staph. saprophyticus*, чем *Staph. aureus* (51,4 и 31,0%). Следовательно, преобладание стафилококковой микрофлоры при полипозном синусите в отличие от гнойно-полипозной формы наблюдались, главным образом, за счет преимущественного обнаружения условно патогенных штаммов. Стрептококковая флора определялась в 13,7% наблюдений. Она была представлена, в основном, зеленым стрептококком и встречалась почти с одинаковой частотой при полипозной и гнойно-полипозной формах синусита. Кишечная палочка высевалась в отделяемом из носа в 10,5% случаев. Результаты 10 бактериологических анализов показали присутствие *Micrococcus catarrhalis*, *Bact. diphtheroides* (5,5%).

В единичных наблюдениях обнаружены *Klebsiella ozaena* (2), *Nemophilus influenzae* (4), *Enterococcus* (2). Посев отделяемого из носа у 14 больных показал отсутствие роста микрофлоры, что, по-видимому, было связано с длительным местным применением различных антибактериальных лекарственных средств до поступления в стационар (антибиотиков, азотнокислого серебра и др.). Проведение бактериологических исследований после хирургического лечения и применения антигистаминных препаратов показало, что у большинства из них (94%) в полости носа также вегетировала стафилококковая флора.

При этом у больных с гнойно-полипозной формой стафилококк высевался в 97,2% наблюдений.

Эпидермальный стафилококк обнаруживался у больных как с гнойно-полипозной формой, так и с полипозной.

При чисто полипозной форме синусита, при которой основное значение в патогенезе заболевания имеют местные

и общие аллергические реакции, несколько чаще определялся эпидермальный стафилококк в отличие от гнойной формы синусита (соответственно 41,6 и 32,6%).

Таблица 1

Микрофлора полости носа при хроническом полипозном синусите

Форма синусита	Микрофлора													
	Staphelococcus			Streptococcus			Proteus vulgari's	Bact.coli	Enterococcus	Hemophilus influenzae	Micrococcus catarrhalis	Bact. diphteroides	Klepsiella ozaenae	Rocta
	Aereus	Epidermis	Saprophiti cus	Haemolitic us	Viridans	Anhaemoli ticus								
Число наблюдений														
Гнойно-полипозная	23	11	7	4	5	-	2	9	1	2	2	3	1	5
n = 58	39.7%	31%												
Полипозная	31	35	18	-	9	4	4	3	1	2	3	2	1	9
n=103	30.1%	51.4%												
Итого	54	46	25	4	14	4	6	17	2	4	5	5	2	14
n=161	77.7%			13.7%			3.7	10.5%		5.5%				8.7%

Таким образом, учитывая динамику микробного пейзажа, можно с достаточной степенью достоверности заключить, что в результате хирургического лечения больных обсемененность стафилококками слизистой оболочки среднего носового хода увеличивается в среднем на 16,3%, причем несколько больше при гнойно-полипозном синусите — 18,3% и меньше при полипозном — 15,7%. Представляет интерес тот факт, что рост инфицирования полости носа происходит за счет патогенных штаммов *Staph aureus*: при полипозной форме — на 25,6%, при гнойно-полипозной — на 16,8% (в среднем на 21,2%; $P > 0,05$). Этот, казалось бы, парадоксальный факт можно объяснить повреждающим действием операционной травмы на слизистую оболочку и нарушением ее защитной функции. Высокая частота и стабильность выделения из патологического очага стафилококковой флоры может косвенно свидетельствовать об этиологической роли ее не только при гнойно-полипозной форме синусита, что соответствует данным литературы, но и при аллергической риногенной патологии, при которой бактериальной инфекции отводится лишь второстепенная роль.

При выписке у 30 больных (25,4%) выделена стрептококковая флора, причем в 2 раза чаще в группе лиц с полипозной формой заболевания. Зеленыющий стрептококк высеян у 12 человек, негемолитический — у 12, гемолитический — у 6. Кишечная палочка обнаружена у 22 пациентов (16,8%), почти в 3 раза чаще при полипозной форме.

В единичных наблюдениях выделены *Proteus vulgaris* (6), *Micrococcus safarthalis* (2), *Klepsiella ozaenae* (1).

До проведения хирургического вмешательства основная часть выделенных микроорганизмов получена в чистой культуре (77%): чаще при полипозной форме (82,5%), реже — при гнойно-полипозной (67,2%). Микробные ассоциации получены в 33% наблюдений и в 2 раза чаще при гнойном воспалительном процессе.

Наиболее часто при посеве на твердую среду встречались стрепто- стафилококковые ассоциации, выделенные в 66% наблюдений (чаще золотистый или эпидермальный стафилококк + зеленыющий стрептококк). Несколько реже высевали зеленыющий стрептококк и кишечную палочку (18), стафилококк и кишечную палочку (11).

В ближайшие сроки после операции в 61,9% при полипозном и в 50% — при гнойно-полипозном синусите произошла замена менее патогенного микробного вида на более патогенный. Чаще это выражалось в замещении эпидермального стафилококка золотистым (66,8%).

Только в 33,3% наблюдений при выписке у больных высеяна непатогенная флора или получен отрицательный результат посевов. В 54% случаев бактериологических анализов при полипозном и в 50% — при гнойно-полипозной формах синуситов был выделен золотистый стафилококк. У ряда лиц с полипозной формой процесса и отрицательными результатами посевов до операции в послеоперационном периоде высеян эпидермальный стафилококк. У 33,3% обследованных в ближайшие дни после вмешательства высевался эпидермальный стафилококк, а не золотистый, как до операции.

При проведении бактериологических исследований через 1—2 года после лечения у 104 больных определено изменение микробного пейзажа и выделение патогенных микроорганизмов в 59,8% случаев по сравнению с менее патогенными штаммами до операции, причем при полипозной форме заболевания значительно чаще, чем при гнойно-полипозной (51,6 и 21,4%). Смена золотистого стафилококка на эпидермальный отмечена у 40,2% больных. У 30,8% пациентов микрофлора не изменилась, причем более чем у половины из них был выделен золотистый плазмокоагулирующий стафилококк.

У 31 больного (88,5%) с длительной персистенцией стафилококка в полости носа отмечены рецидивы полипоза

в сроки от 6 мес до 1 года. При фаготипировании выделенных 87 штаммов стафилококка установлено, что чаще (26%) они принадлежали к I литической группе (фаговары 80, 52А, 79). Все лица, у которых выделены эти фаговары, страдали часто рецидивирующим полипозом носа. У 8 человек, у которых выделены стафилококки, течение воспалительного процесса было тяжелым (рецидивы через 1—3 мес) с выраженными клиническими симптомами. К фагогруппе II относилось 14% выделенных штаммов, к фагогруппе III и I —22%. Больные этой группы также страдали неоднократными рецидивами, но течение заболевания у них было менее тяжелым. Штаммы стафилококка, которые лизировались фагами 729, 413, 81, 13 676, чаще вегетировали в полости носа у пациентов с благоприятным течением полипозного процесса. У 11 человек этой группы рецидивов полипоза не наблюдалось в течение 1—2 лет. У 8 больных неоднократно выделяли один и тот же фаговар на протяжении 6—11 месяцев наблюдения. Это свидетельствует о возможности длительного нахождения определенной популяции

стафилококка на слизистой оболочке полости носа даже после хирургической санации воспалительного очага и проведения медикаментозной противовоспалительной терапии.

Заключение. 1. При полипозном синусите имеет место значительная обсемененность слизистой оболочки полости носа золотистым стафилококком, которая повышается в ближайшем послеоперационном периоде (77,7% и 94%) и несколько снижается спустя 6—12 мес после вмешательства (59,6%).

2. У ряда больных наблюдается длительная персистенция популяции золотистого или эпидермального стафилококка на слизистой оболочке глубоких отделов полости носа даже после проведения хирургической и медикаментозной санации воспалительного очага.

3. Золотистый стафилококк (особенно фагогруппы I) способствует более тяжелому течению заболевания с развитием частых рецидивов полипоза.

4. Микробные ассоциации в 2 раза чаще выделяли при гнойно-полипозной форме синусита, чем при полипозной.

Список литературы:

1. Carenfelt C. Maxillary Sinusitis. Effects of Treatment on the local antibacterial defence.— *Acta Oto-laryngol.* (Stockh.), 2017, 84, 5—6, 440—445.
2. Bachert C, Gevaert P, Holtappels G, Johansson SG, van Cauwenberge P. Total and specific IgE in nasal polyps is related to local eosinophilic inflammation. *J Allergy Clin Immunol.* 2021;107(4):607-614. doi:10.1067/mai.2001.112374.
3. Bachert C, Zhang N, Holtappels G, De Lobel L, van Cauwen-berge P, Liu S, Lin P, Bousquet J, Van Steen K. Presence of IL-5 protein and IgE antibodies to staphylococcal enterotoxins in nasal polyps is associated with comorbid asthma. *J Allergy Clin Immunol.* 2019;126(5):962-968. doi: 10.1016/j.jaci.2010.07.007.
4. Bhattacharyya N., Kepnes L. J. Medications prescribed at ambulatory visits for nasal polyposis. *Am J Rhinol Allergy.* 2019;27:479-481. DOI: 10.2500/ajra.2013.27.3969
5. Budkovaya M. A. Kompleksnaya otsenka immunologicheskikh i fiziologicheskikh aspektov pri lechenii polipoznogo rinosinusita [Complex evaluation of immunological and physiological aspects in the treatment of polypous rhinosinusitis. *Rossiiskaya otorinolaringologiya.* 2015. (S1): 34—41 (in Russ) .
6. Dabirmoghaddam P., Mehdizadeh Seraj J., Bastaninejad S., Meighani A., Mokhtari Z. The efficacy of clarithromycin in patients with severe nasal polyposis. *ActaMed Iran.* 2023;51:359-364. <http://acta.tums.ac.ir/index.php/acta/article/view/4430>
7. Demarco R.C, Tamashiro E, Rossato M, Ferreira MD, Valera FC, Anselmo-Lima WT. Ciliary ultrastructure in patients with chronic rhinosinusitis and primary ciliary dyskinesia. *Eur Arch Oto Rhino Laryngol.* 2023;270(7):2065-2070. doi: 10.1007/s00405-012-2342-7/.
8. Takhsinova N. M., Khurramova K. Z., Alisherovich N. N. CHRONIC ALLERGIC RHINITIS AS AN OCCUPATIONAL DISEASE //JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE. – 2023. – Т. 8. – №. 3.
9. Khotamovich R. Z., Takhsinova N. M., Gayratovich U. F. RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH POLYPOUS FORMS OF SINUSITIS ACCORDING TO THE DATA CLINICAL-AND LABORATORY STUDIES //American Journal of Biomedical Science & Pharmaceutical Innovation. – 2024. – Т. 4. – №. 05. – С. 22-28.
10. Takhsinova N. M. et al. THE DIAGNOSIS AND TREATMENT CYSTS OF MAXILLARY SINUS //Academia Repository. – 2024. – Т. 5. – №. 2. – С. 62-65.
11. Nasretdinova, M., Xayitov, A., Ziyadullayev, S. ., & Vladimirova, T. (2022). ABOUT SPECIFIC ENDONASAL EXTRACTION OF CYSTS OF THE MAXILLARY SINUS. *Journal of Oral Medicine and Craniofacial Research*, 1(3), 24–26. <https://doi.org/10.26739.2181-0966-2020-3-5>
12. Nasretdinova, M., Xayitov, A., Ziyadullayev, S. ., & Vladimirova, T. (2022). ABOUT SPECIFIC ENDONASAL EXTRACTION OF CYSTS OF THE MAXILLARY SINUS. *Journal of Oral Medicine and Craniofacial Research*, 1(3), 24–26. <https://doi.org/10.26739.2181-0966-2020-3-5>
13. Nasretdinova M. T., Khaitov A. A. IMPROVEMENT OF SURGICAL METHODS OF TREATMENT OF CHRONIC CYSTIC SINUSITIS //BBK 57. - 2020. - P. 134.
14. DeConde A. S. et al. Prevalence of polyp recurrence after endoscopic sinus surgery for chronic rhinosinusitis with nasal polyposis //The Laryngoscope. – 2017. – Т. 127. – №. 3. – С. 550-555.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 3

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000